

INVESTITSIYA FAOLIYATINI TASHKIL ETISH BORASIDAGI NAZARIY QARASHLAR

Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734635>

Investitsiyalar zamonaviy iqtisodiy tizimda mavjud moliyaviy resurslarni muayyan vaqt davomida ko'paytirish imkonini beruvchi strategik iqtisodiy instrument sifatida namoyon bo'lmoqda. Ular bo'sh moliyaviy resurslarga ega bo'lgan xo'jalik subyektlari uchun kapitalni samarali joylashtirish, ishlab chiqarishni kengaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va aholining farovonligini oshirish vositasi hisoblanadi. Shuningdek, investitsiya faoliyatining tizimli boshqaruvi va resurslarning oqilona yo'naltirilishi iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror va uzluksiz o'sishini ta'minlashda muhim makroiqtisodiy omil bo'lib xizmat qiladi. Investitsiyalarning istiqbolli va innovatsion yo'nalishlarga yo'naltirilishi esa texnologik yangilanish, raqobatbardoshlikning oshishi va yalpi ichki mahsulot hajmining o'sishiga turtki bo'ladi.

Tijorat banklari investitsion faoliyatning markaziy ishtirokchilaridan biri sifatida iqtisodiy jarayonlarda muhim rol o'ynaydi. Ularning faoliyati bozor mexanizmlarining shakllanishi va rivojlanishi uchun zarur bo'lgan moliyaviy vositachilik xizmatlarini taqdim etish orqali namoyon bo'ladi. Banklar va tovar-pul munosabatlari tarixan birga rivojlangan bo'lib, bugungi kunda tijorat banklari moliyaviy xizmatlarning keng doirasini taklif etuvchi yirik moliyaviy institutlar hisoblanadi.

Iqtisodiy adabiyotlarda investitsiyalar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik keng muhokama qilinadi. Ko'plab olimlar ushbu bog'liqlikni "qayta aloqa" munosabatida baholaydilar. Ayrim nazariy konsepsiyalarda investitsiyalar iqtisodiy o'sishning asosiy sababi sifatida e'tirof etilgan bo'lsa, boshqa yondashuvlarda esa ular iqtisodiy o'sishning natijasi sifatida talqin qilinadi. Ushbu ikki qarash o'rtasidagi tafovut iqtisodiy jarayonlarning murakkabligi va ko'p omilliligi bilan izohlanadi. Shu munosabat bilan multiplikator va akselerator nazariyalari investitsiyalar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qilishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Ular ushbu ikki iqtisodiy kategoriya o'rtasida mavjud bo'lgan dinamik va murakkab funksional munosabatlarni ochib berishga yordam beradi.

Tarixiy tajriba shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy inqirozlardan chiqish jarayonlarida davlat tomonidan amalga oshirilgan rejalashtirilgan investitsion intervensiyalar hal qiluvchi rol o'ynagan. Dastlabki bosqichda investitsiyalar iqtisodiy faollikni jonlantirishga xizmat qilgan, keyingi bosqichda esa iqtisodiy o'sishning o'zi yangi investitsiyalar uchun zaruriyatni yuzaga keltirgan.

Shumpeterning iqtisodiy o'sish haqidagi yondashuvida innovatsiya va investitsiyalar markaziy o'rinni egallaydi. Unga ko'ra, jamoa ishlab chiqarish darajasi iqtisodiy agentlarning investitsion faolligi bilan uzviy bog'liq bo'lib, bu bog'liqlik texnologik taraqqiyotni belgilaydi.

Lazarenko tijorat banklarining investitsion faoliyatini qimmatli qog'ozlarni chiqarish, ishlab chiqarishga investitsiya kiritish, brokerlik xizmatlari va korxonalarda nazoratni amalga oshirish bilan bog'liq faoliyat deb ta'riflaydi. Korotayev esa banklar investitsiyaviy faoliyatini qisqa va uzoq muddatli daromad keltiruvchi aktivlarga sarmoya kiritish nuqtayi nazaridan tahlil qiladi.

Keyns investitsiyalarni iqtisodiy o'sishning asosiy ichki regulyatori sifatida ko'radi. U milliy daromadni (Y) quyidagi formula orqali ifodalaydi:

$$Y = M \cdot A \quad \text{bunda} \quad M = \frac{1}{1 - S}$$

Bu yerda S – cheklangan saqlash me'yori. Agar $M < 1$ bo'lsa, rejalashtirilgan (davlat) investitsiyalar o'sishi multiplikator effektiga binoan, boshlangich investitsiyalar hajmidan katta bo'ladi. Keyns iste'mol, saqlash va foiz stavkalari o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilgan va davlat boshqaruvi orqali investitsiyalarni rag'batlantirish zarurligini asoslagan.

R. Xarrodd va E. Domar modeliga (Neokensiyachilar) ko'ra, investitsiyalar ikki tomonlama xarakterga ega: birinchidan, ular ishlab chiqarishni kengaytiradi, ikkinchidan, iqtisodiy quvvatlarni oshiradi. Ularning modeli akselerator (A_2) va multiplikator (M) tamoyillari asosida qurilgan bo'lib, investitsiyalar daromadning o'sishini ta'minlaydi, bu esa yangi investitsiyalarni yuzaga keltiradi. Model quyidagicha ifodalanadi:

$$A = A_1 + A_2, \quad \text{bunda} \quad A_2 = f(Y)$$

P. Samuelson iqtisodiy o'sish nazariyasiga o'zining “neoklassik sintez” yondashuvi orqali sezilarli hissa qo'shgan. U investitsiyalar ta'sirining ikki asosiy mexanizmi — multiplikator va akselerator o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni chuqur tahlil qilgan. Samuelson ushbu ikki tushunchani yagona dinamik modelda birlashtirib, iqtisodiy tizimdagi investitsion faoliyatning barqarorlikka qanday ta'sir qilishini asoslab bergan. Unga ko'ra, investitsiyalarni makroiqtisodiy ko'rsatkichlar yalpi ichki mahsulot, bandlik darajasi, iste'mol va saqlash me'yorlari bilan muvofiqlashtirish orqali iqtisodiy tizimda kon'yunktura siljishlarining oldini olish mumkin. Mazkur yondashuv doirasida multiplikator investitsiyalarning daromadga ta'sirini aks ettirsa, akselerator esa daromaddagi o'zgarishlarga nisbatan investitsiyalar hajmidagi dinamik reaksiyani tavsiflaydi. Samuelson modelida aynan ushbu ikki tamoyilning uyg'unlashuvi iqtisodiy barqarorlik va o'sishning nazariy asosiga aylantirilgan.

Joan Robinson esa iqtisodiy o'sish jarayonlarida kapital va mehnat o'rtasidagi proporsional bog'liqlikni asosiy determinant sifatida ko'rib chiqadi. Ushbu olim ilmiy izlanishlarida investitsiyalarning mohiyatini keng qamrovli tarzda tahlil qilgan holda, ularni faqat daromad keltiruvchi aktiv sifatida emas, balki ishlab chiqarish texnologiyalarini yangilovchi, samaradorlikni oshiruvchi va mavjud resurslardan optimal foydalanishni ta'minlovchi vosita sifatida talqin qiladi. Robinsonning fikricha, investitsiyalar, bir tomondan, mahsulot ishlab chiqarishdagi yillik o'sishni ta'minlasa, ikkinchi tomondan, texnik jihatdan eskirgan uskunalarni yangilash va ishchi kuchi unumdorligini oshirish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Umuman olganda, P. Samuelson va J. Robinsonning nazariy qarashlari investitsiyalarning nafaqat iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissasini, balki ular orqali iqtisodiy tizimning ichki muvozanati va barqaror rivojlanish tendensiyalarini shakllantirishdagi ahamiyatini ham ochib beradi.

Investitsiyalar iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi muhim omil sifatida qaraladi. Ular nafaqat ishlab chiqarishning kengayishiga, balki texnologik yangilanish, bandlik darajasining oshishi va ijtimoiy farovonlikning yuksalishiga xizmat qiladi. Turli nazariy yondashuvlar investitsiyalar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi murakkab va ko'p qirrali aloqalarni ochib beradi.

Shu boisdan, milliy iqtisodiyotda barqaror o'sishni ta'minlashda investitsiyaviy siyosatni to'g'ri shakllantirish va tijorat banklarining faol ishtirokini ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Schumpeter J.A. Theory of economic development. Cambridge, 1943.
2. Лазаренко А.Л. Управление инвестиционной деятельностью коммерческих банков: основные направления / А.Л.Лазвренко // Вестник ОрелГАУ. – 2010 - №1 (10). – С. 50-52.
3. Harrod R.F. Theory of imperfect completion revised. N.Y., 1952.
4. Н.Е.Егоров, А.М.Смулов Предприятия и банки. –М.: “Дело”. 2002. –С. 300-301.
5. Robinson J. The accumulation of capital. L., 1956.

